

УДК 619:614.31:637.5:579.8

АНТИБИОТИКТЕРГЕ ТӨЗІМДІ ЭНТЕРОБАКТЕРИЯЛАРМЕН ЛАСТАНҒАН ҚҰС ЕТІНЕ ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ-САНИТАРИЯЛЫҚ САРАПТАМА ЖҮРГІЗУ

САДЫРБАЛИНА АСЕЛЬ БОЛАТБЕКОВНА

Магистрант

КУЗЕМБЕКОВА ГУЛЬНУР БЕРИКОВНА

Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті

БЕРДИКУЛОВ МАКСАТ АМАНБЕКОВИЧ, МАЙХИН КЫДЫРБАЙ
ТАЖИБАЕВИЧ, МУСАЕВА ГУЛЬЖАН КАЛЕНОВНА

Ветеринариялық ұлттық референттік орталық

Аннотация. Бұл жұмыста құс етінің антибиотиктерге төзімді энтеробактериялармен ластануын бағалау мақсатында жүргізілген ветеринариялық-санитариялық сараптама нәтижелері ұсынылады. Құс шаруашылығында антимикробтық препараттардың кең қолданылуы патогенді микроорганизмдерде тұрақты резистенттілік қалыптастырып, тағам өнімдерінің қауіпсіздігіне елеулі қауіп төндіреді. Зерттеу барысында құс етінен бөлінген энтеробактериялар классикалық микробиологиялық әдістермен идентификацияланып, олардың антибиотиктерге сезімталдық профилі анықталды. ESBL-продуцент және мультитөзімді штамдардың анықталуы құс өнімдерін бақылауды күшейту қажеттігін көрсетті. Алынған нәтижелер тағам қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында микробиологиялық мониторингі жетілдірудің маңыздылығын айқындайды.

Түйін сөздер: құс еті, ветеринариялық-санитариялық сараптама, энтеробактериялар, антибиотиктерге төзімділік, микробиологиялық ластану, тағам қауіпсіздігі, санитариялық бақылау, зоопоздар, қоғамдық денсаулық сақтау, ет өнімдері

Кіріспе

Қазіргі таңда антибиотиктерге төзімділік (AMR) — ветеринария мен қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы аса өзекті мәселелердің бірі [1, 5, 11]. Мал шаруашылығында, соның ішінде құс өсіру фермаларында микробтық аурулардың алдын алу және өсу стимуляторлары ретінде кең қолданылатын антимикробтық препараттар энтеробактерияларда тұрақты резистенттілік қалыптастыруда [6, 7, 14]. Мұндай микроорганизмдермен ластанған құс етінің адамға түсуі тағамдық токсикоинфекциялар қаупін арттырып қана қоймай, антибиотиктерге төзімді штамдардың таралуына ықпал етеді [10, 11, 15]. Осыған байланысты құс етін ветеринариялық-санитариялық сараптау барысында AMR-қоздырғыштарды анықтау міндетті шаралардың бірі болып табылады [2, 4, 13].

Зерттеу мақсаты

Құс етінің антибиотиктерге төзімді энтеробактериялармен ластану деңгейін анықтау, бөлінген изоляттардың антибиотикке сезімталдық профилін бағалау және өнімнің ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздігін сараптау.

Материалдар мен әдістер

1. Сынамаларды таңдау

Алматы қаласының базарларынан бройлер және жұмыртқа бағытындағы тауық етінен, ішкі органдарынан және қаңқа беткейінен swab-жуынды сынамалар алынды.

Сынамалар стерильді контейнерлерге салып, +4...+6 °C температурада зертханаға жеткізілді.

2. Микробиологиялық талдау

2.1. Алғашқы себінді

McConkey агар, Эндо агар, XLD және SS агар қолдану.

24–48 сағат 37 °С температурада инкубация жүргізілді.

2.2. Энтеробактерияларды идентификациялау

- колония морфологиясы

- Грам бойынша бояу (Грамм-теріс таяқшалар) бойынша жүргізілді.

Биохимиялық тестілер:

- уреаза;

- лизин декарбоксилаза;

- қанттарды ашыту реакциялары;

- *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Enterobacter cloacae*, *Salmonella spp.* және басқа

Enterobacteriaceae.

3. Антибиотиктерге сезімталдықты анықтау

3.1. Дискілі диффузиялық әдіс (Kirby–Bauer) қолданылды.

Тесттелетін антибиотиктер топтары:

- β-лактамылар (ампициллин, цефотаксим, цефтриаксон);

- карбапенемдер (меропенем, имипенем);

- фторхинолондар (ципрофлоксацин);

- аминогликозидтер (гентамицин, амикацин);

- тетрациклиндерге зерттеліп, тексерілді.

Зерттелген 50 құс еті үлгісінің 38-інен энтеробактериялар бөлінді (76%).

Олардың ішінде:

- *E. coli* — 58%

- *Enterobacter spp.* — 21%

- *Klebsiella spp.* — 13%

- *Salmonella spp.* — 8%

Антибиотикке төзімділік деңгейі:

Ампициллинге төзімділік — 72%, тетрациклинге төзімділік — 64%, цефотаксимге (ESBL) — 29%, ципрофлоксацинге — 18%, карбапенемдерге — 0–2% .

Ветеринариялық-санитариялық бағалау және қауіп-қатерді бағалау

Антибиотиктерге төзімді энтеробактериялар:

тағамдық улану тудыруы мүмкін;

адам микробиомына резистогенді гендердің берілуіне жол ашады;

қоғамдық денсаулыққа эпидемиологиялық қауіп төндіреді.

Өнімнің жарамдылығын бағалау қағидалары: Қазақстанның және ЕАЭО-ның «Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» техникалық регламенттеріне сәйкес:

- жалпы микробиологиялық ластану нормадан жоғары болса — термиялық өңдеуге жіберіледі;

Salmonella spp. анықталып — партия толықтай жарамсыз деп танылды.

Дезинфекция және алдын алу шаралары

- Құс қораларында биоқорғаныс талаптарын күшейту;

- Антибиотиктерді бақылаусыз қолдануды шектеу;

- Фермада антимикробтық мониторинг ұйымдастыру;

- Қауіпсіз тұтыну үшін толық термиялық өңдеу (+75 °С);

- Ұша мен жабдықты санитариялық өңдеу.

Қорытынды

Антибиотиктерге төзімді энтеробактериялармен ластану құс шаруашылығындағы өзекті ветеринариялық және қоғамдық денсаулық мәселесі болып табылады. Жүргізілген ветеринариялық-санитариялық сараптама нәтижелері құс етінде кең таралған резистентті штамдардың бар екенін, олардың ішінде ESBL-продуценттердің үлесі жоғары екенін көрсетті. Сондықтан құс өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін микробиологиялық бақылау, антибиотиктерді ұтымды пайдалану және ферма деңгейінде биоқорғаныс шараларын күшейту қажет.

Аннотация

В работе представлены результаты ветеринарно-санитарной экспертизы, проведенной для оценки контаминации мяса птицы антибиотикорезистентными энтеробактериями. Широкое применение антимикробных препаратов в птицеводстве способствует формированию устойчивости у патогенных микроорганизмов, что повышает риск пищевых инфекций и снижает безопасность продукции. Выделенные из мяса птицы энтеробактерии были идентифицированы традиционными микробиологическими методами, после чего определен их профиль чувствительности к антибиотикам. Обнаружение ESBL-продуцентов и мультирезистентных штаммов свидетельствует о необходимости усиления контроля за качеством птицеводческой продукции. Полученные данные подчеркивают важность совершенствования микробиологического мониторинга для обеспечения пищевой безопасности.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. World Health Organization. Antimicrobial resistance: global report on surveillance. – Geneva: WHO, 2014. – 232 p.
2. FAO. Antimicrobial resistance in the food chain. – Rome: FAO, 2016. – 88 p.
3. O'Neill J. Tackling drug-resistant infections globally. – London: Review on Antimicrobial Resistance, 2016. – 84 p.
4. Codex Alimentarius Commission. Code of practice to minimize and contain antimicrobial resistance (CAC/RCP 61–2005). – Rome, 2011.
5. Van Boeckel T. P. et al. Global trends in antimicrobial use in food animals // *PNAS*. – 2015. – Vol. 112, No. 18. – P. 5649–5654.
6. Marshall B. M., Levy S. B. Food animals and antimicrobials: impacts on human health // *Clinical Microbiology Reviews*. – 2011. – Vol. 24(4). – P. 718–733.
7. Landers T. F. et al. A review of antibiotic use in food animals // *Public Health Reports*. – 2012. – Vol. 127. – P. 4–22.
8. Aidara-Kane A. et al. The food chain as a transmission route for resistant Enterobacteriaceae // *Microbial Drug Resistance*. – 2018. – Vol. 24(1). – P. 1–10.
9. EFSA. Scientific opinion on antimicrobial resistance // *EFSA Journal*. – 2017. – Vol. 15(6). – P. 1–135.
10. Zurfluh K. et al. ESBL-producing Enterobacteriaceae in poultry meat // *International Journal of Food Microbiology*. – 2014. – Vol. 171. – P. 1–8.
11. Seiffert S. N. et al. Extended-spectrum β -lactamase-producing Enterobacteriaceae // *Clinical Microbiology Reviews*. – 2013. – Vol. 26(4). – P. 743–758.
12. Қазақбаева А. Б. Құс өнімдерінің микробиологиялық қауіпсіздігі. – Алматы: Агроуниверситет, 2019. – 156 б.
13. ҚР АШМ. Ветеринариялық-санитариялық сараптама жүргізу қағидалары. – Астана, 2020.
14. Дәулетбеков С. Қ. Мал шаруашылығында антибиотиктерді қолдану мәселелері // *Ветеринария*. – 2018. – №4. – 32–36 б.
15. Nhung N. T. et al. Antimicrobial resistance in retail poultry meat // *Food Control*. – 2017. – Vol. 76. – P. 81–90.